

Embolização de artéria prostática: revisão da literatura sobre as doses envolvidas no procedimento

Samara Pavan Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0941-0340

Ana Luiza Oliveira Caixeta
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7635-919X

Monique França e Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo— Pacientes que possuem hiperplasia prostática benigna podem ser tratados através da embolização da artéria prostática, que é uma técnica minimamente invasiva em que o médico com o auxílio de imagens geradas consegue identificar os vasos que irrigam a próstata e realiza a embolização. A taxa de eficácia do procedimento é de 76% a 89% e conta com menor tempo de internação e recuperação do paciente, se comparado a outros procedimentos. Neste estudo, foi realizada uma revisão bibliográfica das doses em que os indivíduos ocupacionalmente expostos estão submetidos em uma embolização de artéria prostática. Os resultados encontrados mostram que diferentes fatores influenciaram no resultado médio de produto dose-área e doses efetivas, demonstrando que é necessário um conjunto de fatores e ações, para que haja redução na exposição dos profissionais e pacientes. A exposição pode ser minimizada por meio de uso de equipamentos de proteção como avental, óculos plumbífero, cortina de chumbo, vidro plumbífero suspenso, otimização de protocolos e treinamento da equipe.

Palavra-chave — embolização prostática, dosimetria, radiação ionizante.

Abstract— Patients who have benign prostatic hyperplasia can be treated through prostatic artery embolization, which is a minimally invasive technique in which the physician, with the help of generated images, is able to identify the vessels that irrigate the prostate and performs the embolization. The procedure's effectiveness rate is 76% to 89% and it has a shorter hospital stay and patient recovery time compared to other procedures. In this study, a literature review of the doses at which occupationally exposed individuals are exposed in a prostatic artery embolization was carried out. The results found showed that different factors influenced the average result of dose-area product and effective doses, demonstrating that a set of factors and actions is necessary, so that there is a reduction in the exposure of professionals and patients. Exposure may be minimized through the use of protective equipment such as an apron, protective leaded eyewear, lead curtain, suspended lead-containing glass, protocol optimization and staff training.

Keywords — prostatic embolization, dosimetry, ionizing radiation.

I. Introdução

Nos últimos anos houve um aumento significativo no número de homens com sintomas do trato urinário inferior (STUI) proveniente da hiperplasia prostática benigna (HPB)

[1], essa doença é mais comum a partir dos 40 anos, sendo mais frequente com o avanço da idade, atingindo 50% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos e 90% idosos com mais de 80 anos [2-4]. De acordo com Roehrborn (2008) [5], a HPB causa alterações nas células epiteliais e estromais da próstata, resultando em seu aumento e, causando desconfortos em relação ao sistema urinário masculino [2, 3].

Para identificação da HPB são necessários exames básicos de imagens, como a ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, onde pode ser constatado o aumento no volume da próstata e planejado o tratamento adequado [6]. Atualmente, existem diferentes maneiras de se tratar a HPB, entre elas, os tratamentos medicamentosos, procedimentos minimamente invasivos como embolização de artéria prostática (EAP) e em casos mais críticos, cirurgias abertas. A escolha do tratamento dependerá de fatores como o volume da próstata, idade e histórico de saúde do paciente, sintomas, e fica a critério do médico a escolha do método [7, 8].

A EAP consiste numa técnica minimamente invasiva [9], em que o médico com auxílio de imagens de raios X (Angiografia de subtração digital, Cone Beam-CT, angio-CT), identifica os vasos que irrigam a próstata e realiza a embolização destes com microesferas de material (entre 300 e 500 microns) que oclusa a passagem de líquidos nestes vasos, fazendo com que a próstata diminua de tamanho e, assim, todos os sintomas do paciente são minimizados [10].

Um dos primeiros trabalhos publicados sobre EAP é o de DeMeritt *et al.* (2000) [7], cujo paciente de 76 anos possuía complicações que o impediam de realizar cirurgia aberta na próstata, então foi realizada uma embolização para amenizar os sintomas. Em 2010, Carnevale *et al.* (2010) [11], publicaram um artigo sugerindo a embolização como primeiro tratamento para EAP, e em 2016, Carnevale *et al.* (2014) [12], publicaram um estudo com uma técnica melhorada de EAP que garantia melhores resultados a pacientes que sofriam com HPB. Desta forma, diversos autores apontam a eficiência da EAP no tratamento de HPB, onde sua taxa de eficácia é em torno de 76% a 89%, tendo uma redução do volume da próstata de mais de 42%, menor tempo de internação e recuperação do paciente, se comparado a outros procedimentos [13-17].

Entretanto, o EAP utiliza radiação ionizante, e já é

comprovado que exposição à radiação ionizante pode ocasionar diferentes efeitos biológicos, entre eles dermatites, cataratas e neoplasias [16]. Assim, dependendo da complexidade do procedimento, EAP pode demorar de 10,23 a 170,05 minutos [18-20], tendo o aumento no número de aquisições de angiografia por subtração digital - ASD (do inglês, *digital subtraction angiography*) e TC de feixe cônico (TCFC), resultando no aumento das doses recebidas pelo paciente e a equipe médica. Além disso, a experiência dos indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) também, influencia nas doses recebidas ao longo do procedimento [21].

Schott *et al.* (2019) [19], apontam que ASD foi responsável por 43,3% do Produto Dose Área (PDA), 30,3% o TCFC e 26,4% a fluoroscopia [21]. Além disso, Andrade *et al.* (2017) [22], relatou que a ASD foi responsável por 71,5% do PDA no procedimento de EAP. Além de afirmar que a dose efetiva média do IOE foi de 17 μSv , variando de 4 μSv a 47 μSv , variação justificada por seleção de diferentes parâmetros de varredura do procedimento, experiência do profissional, complexidade do exame, entre outros [22].

Garzón *et al.* (2016) [23] obteve a dose média efetiva no IOE correspondente a 18 μSv e a máxima foi de 21 μSv . Também, Garzón *et al.* 2019 [24] publicaram que as doses equivalentes do IOE durante procedimentos de EAP no cristalino foi de 143,0 μSv e nas mãos foi de 112,8 μSv . Desta forma, Andrade *et al.* (2019) [25] afirmam a importância de otimização nos protocolos de exames e configurações de obtenção de imagens na redução das doses no IOE e no paciente, sendo que a otimização pode contribuir para redução de aproximadamente 83% nos valores de doses.

A legislação brasileira, na publicação da Resolução da Diretoria Colegiada nº 611 [26] exige que os profissionais sejam monitorados com dosímetros e utilizem equipamentos de proteção para minimizar sua exposição. Entre os equipamentos de proteção individual (EPI) estão, óculos de vidro plumbífero, avental e protetor de tireoide de chumbo, além de equipamento de proteção coletiva (EPC) como biombo plumbífero. Tanto os EPIs, EPCs como os equipamentos de fluoroscopia passam por testes regulares e obrigatórios exigidos pela Instrução Normativa nº91 [27], cuja finalidade é garantir o melhor desempenho possível destes equipamentos.

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica, para conhecer o procedimento de EAP e obter as doses envolvidas nesse procedimento, sendo mais específico avaliar as grandezas: produto dose-área e dose efetiva nos IOEs.

II. Materiais e Métodos

Para alcançar os objetivos deste trabalho, primeiramente foi realizada uma pesquisa nas diferentes bases de dados: *Google Academic*, *Pubmed*, *SciELO*, para isso foram utilizadas as palavras-chave, como por exemplo: Embolização de Artéria Prostática, Produto Dose Área, Dosimetria e Dose Efetiva, e para maximizar a pesquisa foram utilizados dois idiomas, sendo Inglês e Português.

Como critério de seleção dos artigos foram considerados trabalhos que relataram os valores de exposição à radiação ionizante, de forma particular os que apresentaram valores de PDA, doses efetivas e parâmetros de tensão, corrente e/ou tempo de fluoroscopia. Após aplicar os critérios, foram selecionados 5 trabalhos, dos quais estão entre os anos de 2014 e 2022.

Após a revisão e seleção dos parâmetros de interesse, os dados foram anexados em duas tabelas. Os dados da tabela I são relacionados aos valores médios de PDA, já na tabela II

são dados referentes a exposição do IOE, especificamente os valores de doses efetivas.

III. Resultados e Discussão

Foram encontrados diferentes valores de grandezas utilizadas em radiologia intervencionista para proteção radiológica, tais como: produto dose área (descrito na seção A) e dose efetiva dos profissionais (descrito na seção B).

A. Produto dose-área (PDA)

Na maioria dos estudos encontrados na literatura acerca de doses de radiação envolvendo EAP, podem ser observados valores de PDA variados. Na tabela 1, estão dispostos os valores médios de PDA para procedimentos de EAP, bem como o tempo de procedimento e informações sobre os protocolos utilizados. Para a determinação do valor de PDA médio foram consideradas: a fluoroscopia, angiografia por subtração digital DAS (do inglês, *Digital Subtraction Angiography*) e tomografia computadorizada de feixe cônico - CBCT (do inglês, *Cone Beam Computed Tomography*).

TABELA 1. Valores de PDA encontrados na literatura para procedimentos de EAP.

Autores do estudo	Protocolo utilizado: tensão (kV) / corrente (mA)	Tempo médio de fluoro (minutos)	Valor médio de PDA ($m\text{Gy} \cdot m^2$)
Cunha e Andrade (2022) [21]	66-68 (tensão)	47,9	74,5 - (40,8-156,4)
Kriechenbauer <i>et al.</i> (2020) [1]	90 / 210	120,0	31,2 - (21,7 - 40,7)
Andrade <i>et al.</i> , 2017[22]	69.6 / 146.4	30.9	45,07
Garzón <i>et al.</i> , 2016[23]	69.6 \pm (5.5) / 144,0 \pm (38)	29.1	52,39 - (32,26-74,83)
Bagla <i>et al.</i> , 2014 [28]	Não informado	30,2	55,92 - (5,69 - 339,68)

Pode-se observar que o intervalo dos valores médios de PDA foi de 31,2 até 74,0 $m\text{Gy} \cdot m^2$. Conforme trabalho de Cunha e Andrade (2022) [21], os altos valores médios do PDA são devido ao fato de um dos grupos de profissionais não ter experiência na realização do procedimento, o que levou a um aumento do tempo de fluoroscopia, aumento no número de imagens, resultando em uma maior exposição para o IOE e para o paciente

Cunha e Andrade (2022) [21] avaliaram doses de radiação em 41 procedimentos, entre 2 grupos de profissionais intervencionistas, o 1º grupo era de profissionais que já realizavam o procedimento no cotidiano e o 2º grupo eram profissionais em treinamento. Foi possível observar uma variação no PDA total de aproximadamente 72,0%, demonstrando assim a importância da experiência do profissional para a diminuição de exposição à radiação.

Em relação ao tempo médio de fluoroscopia nos trabalhos, houve um aumento significativo no estudo de Kriechenbauer *et al.* (2020) [1], porém o valor médio final do PDA está no intervalo dos outros trabalhos devido ao número de imagens por segundo, que foi de 7,5, portanto, não se pode afirmar que o tempo isoladamente é o principal fator para o aumento no PDA, e sim um conjunto de parâmetros utilizados durante o procedimento.

No estudo de Kriechenbauer *et al.* (2020) [1] foi realizada uma avaliação sobre as doses envolvidas em EAP, em 250

pacientes (divididos em grupos de 50 em 50 pacientes) ao longo de 4 anos. Os valores de PDA variaram bastante, entre as justificativas para esta variação estão: a experiência dos profissionais que realizaram os procedimentos (que foi aprimorada ao longo do tempo) e o índice de massa corpórea (IMC) dos pacientes.

Blaga *et al.* (2014) [28], avaliaram a segurança e sucesso clínico em 20 pacientes submetidos à EAP. Foram relatados valores de PDA com grandes variações, que foram justificados devido ao grau de complexidade de cada caso, bem como tamanho da próstata e, dificuldade de acesso ao vaso a ser embolizado.

Pelos relatos da literatura, diferentes fatores influenciaram no resultado médio dos PDA avaliados, demonstrando que é necessário um conjunto de ações, para que haja redução na exposição dos profissionais e pacientes.

B. Dose efetiva

Alguns trabalhos experimentais encontrados na literatura, estimaram por meio de dosímetros, valores de doses efetivas em profissionais que realizam EAP. A Tabela 2 apresenta os resultados.

TABELA 2. Valores de dose efetiva relacionados aos procedimentos de EAP.

Autor do estudo	Protocolo utilizado: tensão (kV) / Corrente (mA)	Tempo de procedimento (minutos)	Dose efetiva média (μSv)
Garzón <i>et al.</i> , 2016[23]	69.6 \pm (5.5) / 144,0 \pm (38)	29.1	18 – (12-15)
Andrade <i>et al.</i> , 2017[22]	69.6 / 146.4	30.9	17 (4-47)

A variação nos valores de dose efetiva encontrada no estudo de Garzón *et al.* (2016) [23], está relacionada com a experiência do profissional, técnica utilizada durante o procedimento (tempo de fluoroscopia, angiografia por – CBTC, volume da próstata, entre outros.

Andrade *et al.* (2017) [22], relataram em seu estudo, que as maiores doses para o radiologista intervencionista foram registradas do lado esquerdo (pé esquerdo (2099 μSv), pulso esquerdo (720 μSv) e o olho esquerdo (478 μSv)). Foi feita uma estimativa em que com apenas 1 procedimento de EAP, realizado semanalmente, é possível que se atinja o limite anual estabelecido pela ICRP 118 e CNEN 3.01 [29,30], que é de 20 mSv para IOE [22].

Existem meios de proteção radiológica que são recomendados para os profissionais em radiologia intervencionista, como tempo (quanto menor o tempo de radiação, menor será a exposição do paciente e da equipe) e blindagem [30], já que muitas vezes é necessário um tempo maior de fluoroscopia para acessar o vaso a ser embolizado.

Em ambos os artigos, os autores reforçam a importância do uso de equipamentos de proteção individual, como avental e protetor de tireoide, bem como os óculos plumbíferos com proteção lateral e equipamentos de proteção coletiva como cortina de chumbo e vidro plumbífero suspenso [22, 23].

Em relação ao risco de câncer radioinduzido em pacientes devido à exposição à radiação, trabalhos como o de Zumstein *et al.* (2021) [31], que realizaram uma revisão sistemática de artigos com valores de PDA em procedimentos de EAP, e com auxílio de algoritmo de Monte Carlo, estimaram valores de risco de morte dos pacientes provocada pela radiação proveniente do procedimento e, concluíram que um paciente

com idade média de 66 anos, submetido à EAP, tem risco de morrer por câncer radioinduzido de aproximadamente 0,12%, resultado próximo ao encontrado por Maclean *et al.* (2017) [32], que encontraram um risco de câncer radioinduzido de aproximadamente 2% .

Existem estudos publicados em que foram comparados diferentes protocolos (técnica de aquisição de imagens, corrente, tensão, tempo de fluoroscopia e quantidade de imagens por segundo) que influenciam diretamente nos valores de doses de radiação recebidas pelo IOE e pelo paciente. Andrade *et al.*, 2019 [25] fizeram uma comparação entre um protocolo padrão e um protocolo otimizado em um hospital de Recife, e mostraram uma redução de aproximadamente 83% na exposição de IOE e de pacientes, com o protocolo otimizado.

Além da otimização nos protocolos, Moschouris *et al.* (2022) [33], apontam a importância de se realizar bons estudos de imagens da próstata antes da realização da EAP, para diminuição das doses de radiação durante o procedimento, que variam de 26% a 31% de acordo com a escolha do método de imagem para planejamento da EAP.

IV. Conclusão

Neste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica acerca das doses envolvidas em procedimentos de embolização de artéria prostática. Foram analisados valores médios de grandezas como produto dose área e dose efetiva para IOEs.

Conforme apontado na revisão, pode-se observar uma discrepância nos valores de PDA, que se justificam por meio de variantes como: o tempo de fluoroscopia, se houve ou não aquisições em DSA, se no diagnóstico e preparo para o procedimento houve imagens adquiridas por tomografia de feixe cônico, IMC do paciente, complexidade do procedimento e experiência do operador, entre outros.

Além disso, a exposição à radiação em procedimentos de EAP pode ser minimizada por meio de uso de equipamentos de proteção como avental, óculos plumbífero, cortina de chumbo, vidro plumbífero suspenso, otimização de protocolos e treinamento da equipe.

Agradecimentos

Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da UFU, e pelas agências de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das bolsas de Produtividade em Pesquisa 312124/2021-0 (A.P.P.) e 314520/2020-1 (L.P.N.), pelo Programa MAI DAI 403556/2020-1, juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA, pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2. Este trabalho faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde (INCT/INAIS), projeto CNPq 406303/2022-3. Os autores agradecem, também, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), por meio dos projetos APQ-02934-15, APQ-03049-15, APQ-04215-22 e APQ-01254-23 e pela bolsa de doutorado da autora S.P.S. A autora A. L. O. C agradece a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.713182/2022-00). A autora M. F. S. agradece a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.612310/2021-00).

Referências

- [1] B. M. T. Kriechenbauer, T. Franiel, F. Bürckenmeyer, R. Aschenbach, I. Diamantis, A. Malouhi, *et al.* “Influence of interventionists’ experience on radiation exposure of patients who underwent prostate artery embolization: 4-year results from a retrospective, Single-Center study”, *Cardiovasc Intervent Radiol*, vol. 43, pp. 1194–1201, April 2020.
- [2] R. C. Rosen, F. Giuliano, C. C. Carson. “Sexual dysfunction and lower urinary tract symptoms (LUTS) associated with benign prostatic hyperplasia (BPH)”, *European Urology*, vol. 47, pp. 824–837, Jun 2005.
- [3] J. H. Jung, K. A. McCutcheon, M. Borofsky, S. Young, J. Golzarian, M. H. Kim, *et al.*, “Prostatic arterial embolization for the treatment of lower urinary tract symptoms in men with benign prostatic hyperplasia”, *Cochrane Database Syst.*, vol. 12, pp. CD012867, Dec 2020.
- [4] R. A. Rahim, G. E. Hong, N. A. N. Ismail, R. Zakaria, “Outcomes of prostate artery embolisation in patients with severe symptoms of benign prostate hyperplasia”, *The Malaysian Journal Medical Sciences*. vol. 28(6), pp.55-63, Dec 2021.
- [5] C. G. Roehrborn “Pathology of benign prostatic hyperplasia”, *Int J Impot Res*, vol. 3, pp. 11-8. Dec 2008.
- [6] T. Bilhim “Dealing with prostatic arteries-how many roads must a man walk down?”, *Journal of vascular and interventional radiology: J Journal of Vascular and Interventional Radiology*, vol. 30(5), pp. 652-653, May 2019.
- [7] J. S. DeMeritt, F. F. Elmasri, M. P. Esposito, G. S. Rosenberg. “Relief of benign prostatic hyperplasia-related bladder outlet obstruction after transarterial polyvinyl alcohol prostate embolization”, *Journal of Vascular and Interventional Radiology*, vol. 11, pp.767-770, 2000.
- [8] J. Du Pisanie, A. Abumoussa, K. Donovan, J. Stewart, S. Bagla, A. Isaacson. “Predictors of prostatic artery embolization technical outcomes: patient and procedural factors”, *Journal of Vascular and Interventional Radiology*, vol. 30(2), p. 233-240, Feb 2019.
- [9] F. C. Carnevale, A. M. De Assis, A. M. Moreira, “Prostatic artery embolization: equipment, procedure steps, and overcoming technical challenges”, *Techniques in Vascular and Interventional Radiology*, vol. 23(3), pp. 100691, Sep 2020.
- [10] P. Curtin, C. Chang, A. Uflacker, “Prostatic arterial embolization for treatment of lower urinary tract aymptoms Associated with benign prostatic enlargement”, *Current Urology Reports*, vol. 1, pp. 1-15, 2023.
- [11] F. C. Carnevale, A. A. Antunes, J. M. M. L. Filho, L. M. O. Cerri, R. H. Baroni, A. S. Z. Marcelino, *et al.* “Prostatic artery embolization as a primary treatment for benign prostatic hyperplasia: preliminar results in two patients”, *CardioVascular and Interventional Radiology*, vol. 33, pp. 355-361, 2010.
- [12] F. C. Carnevale, A. M. Moreira, A. A. Antunes “The “PERFecTED technique”: proximal embolization first, then embolize distal for benign prostatic hyperplasia”, *Cardiovascular and interventional radiology*, vol. 37, pp. 1602-1605, 2014.
- [13] Y. A. Gao, Y. Huang, R. Zhang, Y.D. Yang, Q. Zhang, M. Hou, Y. Wang, “Benign prostatic hyperplasia: prostatic arterial embolization versus transurethral resection of the prostate--a prospective, randomized, and controlled clinical trial”, *Radiology*, vol. 270(3), pp. 920-8, Mar 2014.
- [14] J. M. Pisco, H. R. Tinto, L. C. Pinheiro, T. Bilhim, M. Duarte, L. Fernandes, *et al.* “Embolisation of prostatic arteries as treatment of moderate to severe lower urinary symptoms (LUTS) secondary to benign hyperplasia: results of short- and mid-term follow-up”, *European Radiology*, vol. 23(9), pp. 2561-2572, Sep. 2013.
- [15] A. F. Ray, J. Powell, M. J. Speakman, N. T. Longford, R. DasGupta, T. Bryant, *et al.* “Efficacy and safety of prostate artery embolization for benign prostatic hyperplasia: an observational study and propensity-matched comparison with transurethral resection of the prostate (the UK-ROPE study)”, *BJU Internacional*, vol. 122(2), pp. 270-282, Aug 2018.
- [16] J. M. Pisco, T. Bilhim, L.C. Pinheiro, L. Fernandes, J. Pereira, N. V. Costa, *et al.* “Medium- and Long-Term Outcome of Prostate Artery Embolization for Patients with Benign Prostatic Hyperplasia: Results in 630 Patients”, *Journal of Vascular Interventional Radiology*, vol. 27(8), pp. 1115-1122, Aug 2016.
- [17] J. Frandon, A. Belaoui, O. Pellerin, N. Thiounn, C. Serrand, S. Droupy, *et al.* “Efficacy and safety of prostate artery embolization for patients with lower urinary tract symptoms and indwelling urinary catheter: A retrospective multicenter study”, *Diagnostic and Interventional Imaging*, vol. 103(12), pp. 601-606, Dec 2022.
- [18] N. Thulasidasan, H. K. Kok, O. Elhage, S. Clovis, R. Popert, T. Sabharwal “Prostate artery embolisation: an all-comers, single-operator experience in 159 patients with lower urinary tract symptoms, urinary retention, or haematuria with medium-term follow-up”, *Clinical Radiology*, vol. 74(7), pp. 569, Jul 2019.
- [19] P. Schott, M. Katoh , N. Fischer, P. Freyhardt, “Radiation Dose in Prostatic Artery Embolization Using Cone-Beam CT and 3D Roadmap Software”, *Journal of Vascular Interventional Radiology*, vol. 30(9), pp. 1452-1458, Sep 2019.
- [20] F. C. Carnevale, J. M. M. L. Filho, A. A. Antunes, R. H. Baroni, A. S. Z. Marcelino, L. M. O. Cerri, *et al.* “Quality of life and clinical symptom improvement support prostatic artery embolization for patients with acute urinary retention caused by benign prostatic hyperplasia”, *Journal of Vascular and Interventional Radiology*, vol. 24(4), pp. 535-42. April 2013.
- [21] A. C. Cunha, G. H. V. De Andrade, “Estudo comparativo de exposição à radiação durante Embolização Prostática realizada rotineiramente e durante cursos de formação”,

- [22] G. Andrade, H. J. Khoury, W. J. Garzón, F. Dubourcq, M. F. Bredow, L. M. Monsignore, *et al.* “Radiation exposure of patients and interventional Radiologists during Prostatic Artery Embolization: A prospective single-operator study”, *Journal of Vascular Interventional Radiology*, vol. 28(4), pp. 517-521. April 2017.
- [23] W. J. Garzón, G. Andrade, F. Dubourcq, D. G. Abud, M. Bredow, H. J. Khoury, *et al.* “Prostatic artery embolization: radiation exposure to patients and staff”, *Journal of Radiological Protection*, vol. 36(2), pp. 246-54. Jun 2016.
- [24] W. J. Garzón, H. J. Khoury, “Radiation doses to anesthesiologists during prostatic artery embolization interventional procedures”, *Radiation Protection Dosimetry*, vol. 185(2), pp. 196-200, Dec 2019.
- [25] G. Andrade, W. J. Garzón, H. J. Khoury, J. Savignon, V. S. M. de Barros, J. L. Fernandes, *et al.* “Reduction of staff radiation dose in prostatic artery embolisation”, *Radiation Protection Dosimetry*, vol. 187(1), pp. 1-7, Dec 2019.
- [26] Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Diretoria Colegiada. Resolução - RDC Nº 611, de 09 de março de 2022. Brasil: Diário Oficial da União, 16 de março de 2022. Disponível em: <<https://cvs.saude.sp.gov.br/zip/RDC%20611%202022.pdf>>. Acesso em: 25 de junho de 2023.
- [27] Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Diretoria Colegiada. IN Nº 91, de 27 de maio de 2021. Requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em sistemas de fluoroscopia e radiologia intervencionista e outras providências. Brasil: Diário Oficial da União, 31 de maio de 2021.
- [28] S. Blaga, C. P. Martin, A. V. Breda, M. J. Sheridan, K. M. Sterling, D. Papadouris, *et al.* “Results from a United States trial of prostatic artery embolization in the treatment of benign prostatic hyperplasia”, *Journal of Vascular and Interventional Radiology*, vol. 25, n. 1, pp. 47-52, 2014.
- [29] ICRP, 2012 ICRP Statement on Tissue Reactions / Early and Late Effects of Radiation in Normal Tissues and Organs – Threshold Doses for Tissue Reactions in a Radiation Protection Context. ICRP Publication 118. Ann. ICRP 41(1/2).
- [30] CNEN, COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN NN 3.01. Diretrizes Básicas de Radioproteção, Diário Oficial da União, Brasília, 2014.
- [31] V. Zumstein, J. Binder, S. Güsewell, P. Betschart, M. Pratsinis, G. Müllhaupt, *et al.* “Radiation exposure during prostatic artery embolisation: a systematic review and calculation of associated risks”, *European urology focus*, vol. 7, pp. 608-611, 2021.
- [32] D. Maclean, B. Maher, S. Modi, M. Harris, J. Dyer, B. Somani, *et al.* “Prostate artery embolization: a new, minimally invasive treatment for lower urinary tract symptoms secondary to prostate enlargement”, *Therapeutic Advances in Urology*, vol. 9, pp. 209-216, 2017.
- [33] H. Moschouris, K. Stamatiou, N. Spanomanolis, A. Vasilopoulos, S. Tzamarias, K. Malagari “A